

பெண் தெய்வ வழிபாடும் சமத்துவச் சிந்தனையும்

முனைவர் ஜெ.குணசீலி,

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

பிராவிடன்ஸ் கல்லூரி (தன்னாட்சி), குன்னூர்.

Abstract :

Goddesses are explained in the primary position as female deities are in abundance among the folk deities. The woman was worshiped and worshiped as a sign of prosperity and strength in the early days of tribal society. Ancient Tamil literature is full of goddess names and references to goddess worship.

Key Words : Worship - Folklore - Society

முன்னுரை

நாட்டுப்புறத் தெய்வங்களில் பெண்தெய்வங்களே மிகுதி என்பதால் பெண்தெய்வங்கள் முதன்மை நிலையில் வைத்து விளக்கப்படுகின்றன. இனக்குழுச் சமுதாயத்தின் தொடக்கக் காலந்தொட்டுச் செழுமையின் அடையாளமாகவும் வலிமையின் குறியீடாகவும் பெண் கருதப்பட்டதால் பெண் வணங்குதற்கும் வழிபாட்டிற்கும் உரியவளானாள். பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்களில் பெண் தெய்வப் பெயர்களும் பெண் தெய்வ வழிபாடுகள் பற்றிய குறிப்புகளும் நிறைந்து காணப்படுகின்றன.

"தெய்வ வழிபாட்டில் தாய் தெய்வ வழிபாடு மிகத் தொன்மையானதாகும். வேட்டையாடி உணவு சேகரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் பெண்களே" என்பதைத் தேவிபிரசாத் சட்டோபாத்யாயா நிரூபித்துள்ளார். வேட்டையாடுதல், பயிர்த்தொழில் செய்தல் மூலம் சமூகத்தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் பொறுப்பையும் பெண்கள் மேற்கொண்டதால் அவர்களுக்கு அதிக மதிப்பளிக்கப்பட்டுத் தாய்க்குத் தலைமை இடம் அளிக்கப்பட்டது. இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த தாய் தெய்வமும் ஆணாதிக்கச் சமூகப் போக்கில் சமத்துவத்தை மையமிட்டு சில சிக்கல்களைக் கண்ட பிறகு சிறப்புப் பெற்றுள்ளாள் என்பதை விளக்குவதாகவே இக்கட்டுரை அமையப் பெற்றுள்ளது.

தாய்த்தெய்வமும் மாரி கதையும்

மாரியம்மன் உடன் பிறந்தவர் ஏழு சகோதரர்கள் ஆவர். மாரியம்மன் அவர்களுடன் சண்டையிட்டுக் கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டாள். அப்பொழுது எங்கும் இல்லாத மழை பெய்து, இடுக்கன் குடியில் தங்குவதற்காக வந்த அம்மனை ஆற்றுமணல் மூடிவிட்டது. அக்காலத்தில் குழந்தைகள் சிலர் சாணி பொறுக்கச் சென்றனர். இவர்களுள் ஒருத்தியாய் தன் சாணிக் கூடையைத் தூக்க இயலவில்லை. இதனை மற்ற குழந்தைகள் ஊருக்குள் சென்று கூறினர். எனவே ஊரார், அவ்விடத்திற்குச் சென்றனர். அவர்களாலும் அதனைத் தூக்க முடியவில்லை. காரணம் தெரியாத மக்கள் மண்ணைத் தோண்டினார்கள். உள்ளே லிங்கம் ஒன்று தென்பட்டது. ஓங்கி வெட்டியதால் மாரியின் முகத்தில் பட்டு இரத்தம் தெறித்தது. இதனை கண்ணுற்ற மண்ணைத் தோண்டிச் சிலையை வெளியே எடுத்து ஊருக்குள் கொண்டு சென்று கோயில் கட்டி வழிபட்டனர்.

பத்திரகாளி :

சண்டன், சண்டத்தி என்ற அசுரத் தம்பதியர்க்கு ஏழு பிள்ளைகள் அவர்கள் தக்கன, தொக்கன், இடும்பன், கடுமபன், கண்டன், முண்டன், தாருகன் என்பவராவர். இவ்வெழுவரும் சிவனிடம் வரம் பெற்று வருகையில் பார்வதி அவர்களின் எதிரே வந்தாள். பார்வதி அவர்களிடம் என்னிடம் ஏதாவது வரம் வேண்டுமானால் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார். அசுரர்கள் பதிலாக ஒரு வெண்ணிடம் நாங்கள் வரம் பெற மாட்டோம் 'போடி' என்று ஏளனமாகக் கூறினர். ஏளன வார்த்தையைக் கேட்ட பார்வதி கோபமடைந்து. இவ் அசுரர்களை அடக்க மாகாளி பிறப்பாளென்று சாபமிட்டாள். பார்வதி பின்னர் அசுரர்கள் ஏளனமாகக் கூறிய செய்தியைச் சிவனிடம் கூறி முறையிட்டாள். அச்செய்தி கேட்டுச் சிவனும் சீற்றம் அடைந்தார். சிவன் தேவர்களை அழைத்துப் பாற்கடலைக் கடையுமாறு கட்டளையிட்டார். அப்பொழுது முதலில் மூதேவி இரண்டாவது இலக்குமி மூன்றாவது ஏழுதலைப் பாம்பு, நான்காவது வேதாளம், ஐந்தாவது மானும் மழுவும் தோன்றின. இறுதியில் நஞ்சு தோன்றியது. சிவன் அள்ளஞ்சினை எடுத்து உண்டார். அதனைக் கண்ட பார்வதி சிவனின் கண்டத்தைப் பிடித்து நஞ்சை தடுத்து நிறுத்தினாள். சிவனுடைய கண்டத்திலேயே நின்ற நஞ்சு கருவாக வளர்ந்து பத்திரகாளியாகத் தோன்றியது.

வடக்கத்தியம்மன் :

வடக்கத்தியம்மன் தன் கணவனுடன் வாழ்ந்து வந்தாள். தன் கணவனுடன் ஏற்பட்ட வாய்ச்சண்டையின் காரணமாகக் கோபத்தில் தன் வீட்டை விட்டு மாலை ஆறு மணிக்கு மேல் புறப்பட்டுச் சென்றதாகவும் சாத்தூர் வழியே செல்லும் போது காற்றும் மழையும் வரவே அவற்றிலிருந்து தன்னைக் காத்துக் கொள்ள எண்ணிப் பக்கத்தில் வடக்குப் பக்கமாக உள்ளகூரைக் கொட்டாரத்தினுள் நுழைந்ததாகவும் அப்பொழுது கற்று வேகமாக வீசியதன் காரணமாகக் கூரை

அவள் மீது விழுந்து இறந்து விட்டதாகவும் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பின் வடக்கத்தியம்மன் மக்கள் கண்களுக்குப் புலப்படவே தனக்கு ஒரு இருப்பிடம் வடக்குப் பக்கமாக அமைத்துத் தன்னை வழிபட்டு வந்தால் மக்களைப் பாதுகாத்து அருள் புரிவதாகக் கூறியதாகவும் அன்று முதல் அம்மனை நினைத்து ஒரு பீடம் அமைத்து வழிபட்டு வருகின்றனர்.

சீலைக்காரி :

சீலைக்காரியம்மன் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள கடம்பாக்குளம் என்னும் கிராமத்தில் பிறந்து தன் கணவனுடன் வாழ்ந்து வந்தாள். இவள் ஆசாரி குலத்தைச் சார்ந்தவள் நிறை சூலியான இவள் தன் கணவனுடன் ஏற்பட்ட வாய்ச்சண்டையின் காரணமாகக் கோபத்தில் தன் வீட்டை விட்டு மாலை ஆறு மணிக்கு புறப்பட்டுச் சென்றாள். கடம்பாக்குளம் கரையின் வழியாகச் செல்லும் போது மழையும் காற்றும் வரவே அவற்றிலிருந்து தன்னைக் காத்துக் கொள்ள எண்ணிப் பக்கத்தில் இருந்த கூரைக் கொட்டாரத்திலுள் நுழைந்தாள். அப்பொழுது அவருக்கு இடுப்பு வலி ஏற்படவே நான்கு பெண்கள் வந்து வைக்கோலை விரித்து, அதன் மீது சீலைக்காரியை படுக்க வைத்து கட மருந்து கொடுத்துப் பிள்ளைப் பேறு பார்த்தனர். சீலைக்காரிக்கும் பெண் குழந்தைப் பிறந்தது. சீலைக்காரி விடியற்காலையில் மயக்கம் தெளிந்து பார்த்த பொழுது அவ்விடத்தில் இருந்த பீடங்கள் அவருடைய கண்களுக்குத் தெரிந்தன. உடனே அவள் தான் தெய்வத்தின் இருப்பிடத்தில் வைத்துக் குழந்தையைப் பெற்றுவிட்டதாக எண்ணி அவள் மிகவும் வருத்தப்பட்டாள்.

சீலைக்காரி தன் குழந்தையையும் வைக்கோலையும் கையில் எடுத்துக்கொண்டு பீடத்தைப் பார்த்து, நீங்கள் நல்ல தெய்வங்கள் என்றால் மேல் கூரையைத் தீப்பிடித்து எரியச் செய்து என்னையும் உங்களுடன் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என வேண்டினாள். பீடத்திலுள்ள தெய்வங்கள் மனமிரங்கிக் கூரையைத் தீப்பிடித்து எரியச் செய்தன. அத்தீயில் சீலைக்காரியும் குழந்தையும் கருகி இறந்தனர்.

பஞ்சம்பட்டியில் உள்ள மக்கள் தீப்பிடித்ததைப் பார்த்து அங்கு வந்தனர். அங்கே தாயும் மகளும் கருகிய நிலையில் கிடந்ததை அவர்கள் கண்டனர். இந்நிகழ்ச்சி எப்படி நடந்தது என்பதை அறிய அவர்கள் கோடாங்கி அடித்துக் கேட்டனர். அப்படிக் கோடாங்கி அடித்துக் கேட்கையில் சீலைக்காரி, அங்கு வந்ததும் அதன் பின் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிக்கும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அவர்களுக்குத் தெரிய வந்தன. கோடாங்கியின் மூலம் கிடைத்த தெய்வவாக்கின்படி அத்தெய்வ பீடங்களுக்கு அருகில் சீலைக்காரிக்குப் பீடம் அமைத்து வணங்கி வந்தனர்.

கன்னித் தெய்வ வழிபாடு

கன்னித் தெய்வ வழிபாடு பெரும்பான்மையும் சிறுதெய்வ வழிபாடே ஆகும். கன்னி என்ற சொல்லிற்குப் 'பூப்படைந்து திருமணமாகாத, கன்னித் தன்மை இழக்காத பெண்' என்று அகராதி பொருள் கூறுகிறது. இயல்பாகவோ அல்லது கொலை செய்யப்பட்டோ இறக்கும் பெண்களைக் கன்னித் தெய்வமாக வழிபடும் மரபு தமிழகத்தில் பரவலாகக் காணப்படுகிறது. இறந்த கன்னிப் பெண், தன் வீட்டாருக்கு வளமையும் பாதுகாப்பும் அளிப்பதாகவும், அவள் கன்னிப் பெண்கள் மீது இறங்கி அருள்வாக்குச் சொல்வதாகவும் நம்பப்படுகிறது.

பொதுவாக ஒரு வீட்டின் திசைகளைக் கன்னி மூலை (தென்மேற்குப் பகுதி), அக்னி மூலை (தென்கிழக்குப் பகுதி), வாயு மூலை (வடமேற்குப் பகுதி), ஈசானி மூலை (வடகிழக்குப் பகுதி) என்று பிரித்துக் கூறுவதுண்டு. இதுவே இன்று வாஸ்து சாஸ்திரமாகக் கூறப்படுகிறது. வீட்டின் கன்னி மூலைப் பகுதியைத் தெய்வத்திற்கு உரிய இடமாகக் கருதி வழிபடுவது தொன்று தொட்டு இருந்துவரும் மரபாகும். உங்கள் வீட்டில் உள்ள பெரியவர்களிடம் கேட்டுப் பாருங்கள், மேலும் சில விளக்கங்கள் கிடைக்கும். வீட்டுத் தெய்வமாக, குலதெய்வமாக, கன்னித் தெய்வங்களே வழிபடப்படுவது இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

ஏழு கன்னிமார்

கன்னித் தெய்வங்கள் ஏழு என்று குறிப்பிடும் வழக்கம் காணப்படுகிறது. ஏழு கன்னிமார், சப்த கன்னியர், ஏழு கன்னித் தெய்வங்கள் என்று இதனைக் கூறுவதுண்டு. ஏழு கன்னித் தேவதைகள் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்து, நீராடிக் களிப்பது, துன்பப் படுவோர்க்கு உதவுவது போன்ற கதைகள் பரவலாக உள்ளன. வனப் பகுதிகளிலும் மலையை ஒட்டிய பகுதிகளிலும் திறந்த வெளியில் கன்னித் தெய்வக் கோயில்கள் இருக்கின்றன. இவற்றை வன தேவதைகளாகக் கொண்டு வனத்தில் வழிபடும் வழக்கமும் காணப்படுகிறது. ஒரே கல்லில் ஏழு பெண் உருவங்கள் வடிவமைக்கப் பட்டு வழிபடப் படுகிறது. இத்தெய்வங்களுக்கு என்று தனித்த வழிபாட்டு முறைகள் இல்லை. பிற தெய்வங்களுடன் இணைத்தே வழிபடப்படுகின்றன.

முடிவுரை

தாய்த் தெய்வம் இன்றைய நிலையிலும் கூட சக்தி வாய்ந்த வழிபாட்டுத் தெய்வ நிலையைப் பெற்றதற்கும் சமூக முரண்களை எட்டி நின்று சமத்துவப் போக்கில் உரையாடியதே காரணமாக அமைந்தது என்பதை மேற்கண்ட கதைகளின் மூலமாக அறிய முடிகிறது.